

Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Etkinlikleri ve Kitap Merkezleri: Bütünleşik Çoklu Durum Çalışması

Language Activities and Book Centers in Early Childhood Education: An Embedded Multiple Case Study

Zeynep KOL¹ | Naime AŞİT² | Ayşenur GÖZÜDEĞMEZ³ | Mihriban ÖZCAN⁴

Article Info

¹ Öğretmen, Milli Eğitim

Bakanlığı, Gaziantep/Türkiye

ORCID: [0009-0009-8546-9847](https://orcid.org/0009-0009-8546-9847)

E-Posta: zeekol8@hotmail.com

² Öğretmen, Milli Eğitim

Bakanlığı, Gaziantep/Türkiye

ORCID: [0009-0003-7791-0838](https://orcid.org/0009-0003-7791-0838)

E- Mail: asitnaime19@gmail.com

³ Öğretmen, Milli Eğitim

Bakanlığı, Gaziantep/Türkiye

ORCID: [0009-0007-4477-2570](https://orcid.org/0009-0007-4477-2570)

E-Posta: aysenur.gozudegmez@gmail.com

³ Dr. Öğr. Üyesi, Hasan Kalyoncu

Üniversitesi, Gaziantep/Türkiye

ORCID: [0000-0001-6109-0132](https://orcid.org/0000-0001-6109-0132)

E-Posta: mihriban.ozcan@hku.edu.tr

Corresponding Author:

Mihriban ÖZCAN

Nisan 2026

Cilt:2

Sayı:1

DOI:

Citation:

Kol, Z., Aşit, N., Gözüdeğmez, A., & Özcan, M. (2026). 4 okul öncesi eğitimde Türkçe etkinlikleri ve kitap merkezleri: Bütünleşik çoklu durum çalışması. *Mentis*, 2(1), 52-64.

Öz

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerine ilişkin görüşleri, sınıf içi uygulamaları ve kitap merkezlerinin mevcut durumu bütüncül bir yaklaşımla incelenmiştir. Araştırma, bütünleşik çoklu durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Çalışma grubunu benzer sosyoekonomik düzeye sahip bölgelerde görev yapan dokuz okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Veriler, öğretmen görüşme formu, kitap merkezi inceleme formu ve Türkçe etkinlik planı inceleme ve gözlem formu aracılığıyla toplanmıştır; elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu çalışma, literatürde çoğunlukla ayrı ayrı ele alınan öğretmen görüşleri, sınıf içi uygulamalar ve fiziksel öğrenme ortamı unsurlarını (kitap merkezleri) bütüncül bir çerçevede birlikte incelemesi bakımından özgün bir katkı sunmaktadır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin Türkçe etkinliklerini düzenli olarak uyguladıklarını ancak etkinliklerde kullanılan yöntem ve tekniklerin sınırlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca etkinliklerde erken okuryazarlık becerilerine yeterince yer verilmediği belirlenmiştir. Kitap merkezlerinin sınıflarda bulunduğu, ancak erişilebilirlik, materyal çeşitliliği ve fiziksel donanım açısından çeşitli eksiklikler içerdiği görülmüştür. Bununla birlikte Türkçe etkinlikleri ile kitap merkezlerinin bütünleşik şekilde kullanılmadığı ortaya konmuştur. Araştırma sonuçları, Türkçe etkinliklerinin niteliğinin artırılması ve kitap merkezlerinin daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Türkçe Etkinlikleri, Kitap Merkezi, Çoklu Durum Çalışması

Abstract

This study aims to examine preschool teachers' views on language and early literacy activities, their classroom practices, and the current status of classroom book centers through a holistic perspective. The research was conducted using an embedded multiple case study design. The study group consisted of nine preschool teachers working in regions with similar socioeconomic characteristics. Data were collected through a teacher interview form, a book center evaluation form, and a language activity plan review and observation form. The data were analyzed using content analysis. This study makes an original contribution to the literature by examining teachers' views, classroom practices, and physical learning environment components (book centers), which are often addressed separately, within an integrated framework. The findings revealed that teachers regularly implement language and early literacy activities; however, the variety of methods and techniques used in these activities is limited. In addition, it was determined that early literacy skills are not sufficiently emphasized during the activities. Although book centers are present in classrooms, they have several limitations in terms of accessibility, material diversity, and physical conditions. Furthermore, it was found that language and early literacy activities are not effectively integrated with book centers. The results suggest that the quality of language and early literacy activities should be improved and that book centers should be made more functional.

Keywords: Preschool Education, Language Activities, Book Center, Multiple Case Study

Giriş

Erken çocukluk dönemi, çocukların bilişsel, dilsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin hızlı ve bütüncül biçimde şekillendiği kritik bir gelişim evresidir. Bu dönemde kazanılan beceriler, çocukların ilerleyen yaşamlarındaki akademik başarıları ve sosyal uyumları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Özellikle dil gelişimi, erken çocukluk döneminin temel gelişim alanlarından biri olup, çocukların öğrenme süreçlerinin merkezinde yer almaktadır. Nitekim güncel araştırmalar, erken yaşlarda gelişen dil becerilerinin ilerleyen yıllardaki okuryazarlık gelişimi, akademik başarı ve sosyal uyum üzerinde güçlü bir yordayıcı olduğunu ortaya koymaktadır (Dickinson vd., 2010; Justice vd., 2009; Rowe, 2012).

Okul öncesi eğitim programlarında önemli bir yere sahip olan Türkçe etkinlikleri, çocukların dil gelişimini desteklemenin yanı sıra iletişim, düşünme ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır (MEB, 2013). Türkçe etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen hikâye anlatma, etkileşimli kitap okuma, drama, şiir, tekerleme ve sohbet gibi uygulamalar; çocukların dinleme, konuşma ve anlama becerilerini geliştirmektedir. Bununla birlikte bu etkinlikler, çocukların yalnızca dil becerilerini değil, aynı zamanda üst düzey bilişsel süreçlerini de desteklemektedir. Çocukların düşüncelerini organize etme, neden-sonuç ilişkisi kurma ve problem çözme becerileri, büyük ölçüde dilsel etkileşimler aracılığıyla gelişmektedir (Wasik ve Hindman, 2020). Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerine ilişkin uygulamalarını inceleyen çalışmalar da bu bulguları desteklemektedir. Nitekim Güneyli ve Alışkan (2016) tarafından gerçekleştirilen araştırmada, öğretmenlerin Türkçe dil etkinliklerinde en çok düz anlatım yöntemini kullandıkları, etkinlikleri çoğunlukla kitap köşesinde gerçekleştirdikleri ve en sık kullanılan materyalin kitap olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin önemli bir kısmının Türkçe dil etkinliklerine yönelik hizmet içi eğitim almadığı ifade edilmiştir. Bu bulgular, Türkçe etkinliklerinin uygulama süreçlerinde çeşitlilik ve nitelik açısından bazı sınırlılıklar bulunduğunu göstermektedir.

Dil gelişimi ile bilişsel gelişim arasındaki bu güçlü ilişki, klasik kuramsal yaklaşımlar tarafından da desteklenmektedir. Lev Vygotsky'nin sosyokültürel kuramına göre dil, çocukların düşünme süreçlerinin gelişiminde temel bir araçtır ve sosyal etkileşim yoluyla gelişmektedir (Vygotsky, 1978). Güncel çalışmalar da bu yaklaşımı desteklemekte; çocukların öğretmenleri ve akranlarıyla kurdukları nitelikli etkileşimlerin dil gelişimini doğrudan etkilediğini göstermektedir (Hirsh-Pasek vd., 2015).

Türkçe etkinliklerinin etkililiği yalnızca kullanılan yöntem ve tekniklere değil, aynı zamanda bu etkinliklerin gerçekleştirildiği öğrenme ortamlarının niteliğine de bağlıdır. Bu bağlamda okul öncesi sınıflarda yer alan öğrenme merkezleri, çocukların aktif katılımını destekleyen önemli öğrenme ortamlarıdır. Bu merkezler içerisinde yer alan kitap merkezleri, çocukların erken okuryazarlık becerileri kazandıkları ve dil gelişimlerini destekledikleri önemli alanlardan biridir. Ancak kitap merkezlerinin nitelik ve içerik açısından bazı sınırlılıklar taşıdığı da görülmektedir. Nitekim Tarkoçin ve Kadan (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, öğretmenlerin büyük çoğunluğu sınıflarında kitap merkezi bulunduğunu ifade etmesine rağmen, bu merkezlerde yer alan kitap çeşitliliğinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kitap seçiminde çocukların gelişim özelliklerini dikkate aldığı, ancak kitap merkezlerinin işlevselliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Araştırmalar, nitelikli kitap ortamlarının ve etkileşimli kitap okuma süreçlerinin çocukların sözcük dağarcığı, anlatım becerileri ve okuryazarlık gelişimi üzerinde anlamlı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır (Dowdall vd., 2020; Mol ve Bus, 2011).

Ancak Türkçe etkinlikleri yalnızca kitap merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarla sınırlı değildir. Sınıf içinde gerçekleştirilen drama, sohbet, hikâye oluşturma ve anlatma gibi farklı etkinlik türleri de çocukların dil gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda dil gelişimi, tek bir öğrenme ortamına indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir süreçtir. Çocukların dil gelişimi; öğretmen rehberliği,

akran etkileşimi, öğrenme ortamı düzenlemeleri ve etkinlik çeşitliliği gibi birçok değişkenin etkileşimiyle şekillenmektedir (Rowe, 2012; Zöggeler-Burkhardt vd., 2023).

Alanyazın incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerine ilişkin görüşlerini inceleyen çalışmaların (Şimşek ve Şimşek, 2020) ve öğrenme merkezlerinin özelliklerine odaklanan araştırmaların (Demirci & Şıvgın, 2017; Karabay vd., 2016) genellikle birbirinden bağımsız olarak ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmalar önemli katkılar sunmakla birlikte, Türkçe etkinliklerinin sınıf içi uygulamaları ile öğrenme ortamlarının (özellikle kitap merkezlerinin) fiziksel ve içeriksel özelliklerini bütüncül bir yaklaşımla ele alan çalışmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir.

Daha da önemlisi, mevcut araştırmaların büyük bir kısmının yalnızca öğretmen görüşlerine dayandığı, sınıf içi gerçek uygulamaları, etkinlik planlarını ve öğrenme ortamlarını birlikte inceleyen çoklu veri kaynaklarına dayalı çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu durum, Türkçe etkinliklerinin uygulama boyutunun ve bu etkinliklerin öğrenme ortamlarıyla olan etkileşiminin yeterince ortaya konulamamasına neden olmaktadır.

Bu bağlamda alanyazında üç temel boşluk dikkat çekmektedir: (1) Türkçe etkinliklerinin yalnızca öğretmen görüşleri üzerinden değerlendirilmesi ve uygulama boyutunun sınırlı incelenmesi, (2) kitap merkezlerinin bağımsız olarak ele alınması ve Türkçe etkinlikleriyle ilişkisinin yeterince incelenmemesi, (3) öğretmen görüşleri, sınıf içi gözlemler ve etkinlik planlarının birlikte ele alındığı bütüncül çalışmaların sınırlı olması. Bu boşluklar, Türkçe etkinliklerinin gerçek sınıf içi uygulamalarının ve öğrenme ortamlarıyla etkileşiminin daha derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Bu bağlamda, mevcut araştırma okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerini uygulama düzeylerini, bu etkinliklerin sınıf içi yansımalarını ve kitap merkezlerinin mevcut durumunu bütüncül bir yaklaşımla incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada öğretmen görüşleri, sınıf içi gözlemler ve etkinlik planları birlikte ele alınarak çok boyutlu bir değerlendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda şu araştırma sorularına yanıt aranmıştır: (1) Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerine ilişkin görüşleri nelerdir? (2) Türkçe etkinliklerinin sınıf içi uygulama özellikleri nasıldır? (3) Okul öncesi eğitim kurumlarında kitap merkezlerinin durumu nasıldır?

Yöntem

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerini uygulama düzeylerini ve sınıf ortamlarında yer alan kitap merkezlerinin mevcut durumunu derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır.

Araştırmada bütünlük çoklu durum çalışması deseni kullanılmıştır (Yin, 2018). Çoklu durum çalışmaları, birden fazla durumun karşılaştırmalı olarak incelenmesine olanak tanıırken, bütünlük yapı ise her bir durum içerisinde farklı veri kaynaklarının birlikte ele alınmasını sağlamaktadır.

Çalışılan Durum

Bu araştırmada incelenen temel durum, okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerini uygulama süreçleri ile bu süreçlerin sınıf ortamındaki kitap merkezleriyle ilişkisi olarak tanımlanmıştır. Araştırma kapsamında farklı bağımsız anaokulları birer "durum" olarak ele alınmıştır. Bu okulların her biri, kendi sınıf içi uygulamaları, öğretmen yaklaşımları ve öğrenme ortamları bağlamında ayrı ayrı incelenmiştir.

Bununla birlikte, araştırmaya dahil edilen okulların benzer sosyoekonomik düzeydeki bölgelerde yer alması, incelenen durumların ortak bir bağlam içerisinde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle çalışma, farklı durumları içermekle birlikte bağlamsal olarak bütünlük bir yapı göstermektedir.

Araştırmada her bir durum içerisinde; öğretmen görüşleri, sınıf içi gözlemler, Türkçe etkinlik planları birer alt analiz birimi olarak ele alınmış ve bu yönüyle çalışma bütünleşik bir çoklu durum çalışması niteliği kazanmıştır.

Araştırmada her bir okul bağımsız bir durum olarak ele alınmış; ancak çalışma kapsamına alınan okulların benzer sosyoekonomik özellikler taşıması nedeniyle bu durumlar ortak bir bağlam içerisinde değerlendirilmiş ve araştırma bütünleşik çoklu durum çalışması olarak desenlenmiştir. Çoklu durum desen çalışması Şekil 1’de verilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı Gaziantep il merkezinde bulunan bağımsız anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabılır durum örnekleme kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırma sürecinde erişim sağlanabilen öğretmenler arasından toplam 9 öğretmen çalışma grubuna dahil edilmiştir.

Araştırmada örneklem büyüklüğü belirlenirken veri doygunluğu ilkesi dikkate alınmıştır. Görüşmeler ve gözlemler sürecinde elde edilen verilerin tekrar etmeye başladığı, yeni tema ve kodların ortaya çıkmadığı noktada veri doygunluğuna ulaşıldığı değerlendirilmiş ve veri toplama süreci sonlandırılmıştır. Bu bağlamda, 9 katılımcının araştırma amacını karşılayacak derinlik ve çeşitlilikte veri sağladığı kabul edilmiştir.

Çalışma grubundaki öğretmenlerin tamamı kadındır. Katılımcıların yaş dağılımı incelendiğinde %11,1’inin 20–24 yaş aralığında (n=1), %55,6’sının 25–29 yaş aralığında (n=5) ve %33,3’ünün 30–34 yaş aralığında (n=3) olduğu görülmektedir. Sınıf mevcudu açısından değerlendirildiğinde, öğretmenlerin görev yaptıkları sınıflardaki öğrenci sayısının 18 ile 24 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Çalışma grubundaki öğretmenlerin mesleki deneyimleri incelendiğinde yaklaşık yarısının (%44,4) mesleki deneyiminin 1–5 yıl aralığında olduğu, geri kalan öğretmenlerin ise daha uzun süreli mesleki deneyime sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, araştırma bulgularının hem mesleğe yeni başlayan hem de deneyimli öğretmenlerin uygulamalarını yansıtması açısından çeşitlilik sağladığını göstermektedir. Katılımcıların görev yaptıkları okulların tamamı benzer sosyoekonomik düzeyde bölgelerde yer almaktadır. Bu durum, araştırmada incelenen uygulamaların ortak bir bağlam içerisinde değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Veri toplama Araçları

Araştırmada veri toplamak amacıyla üç farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu araçlar, öğretmen görüşlerini, sınıf ortamlarını ve uygulama süreçlerini çok boyutlu olarak incelemek amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca veri toplama sürecinde farklı veri kaynaklarının (görüşme, gözlem ve doküman

inceleme) birlikte kullanılmasıyla veri çeşitliliği sağlanmış ve bu sayede araştırmanın inandırıcılığı artırılmaya çalışılmıştır (Patton, 2015).

Öğretmenlerin Türkçe Etkinliği Uygulama Görüşme Formu: Araştırmada öğretmenlerin Türkçe etkinliklerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun geliştirilme sürecinde öncelikle ilgili alanyazın incelenmiş ve Türkçe etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik temel boyutlar belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğretmenlerin Türkçe etkinliklerine ilişkin deneyimlerini, uygulama sıklıklarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri ve etkinliklere ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymaya yönelik açık uçlu sorular hazırlanmıştır.

Hazırlanan taslak form, kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimi alanında uzman üç akademisyenin görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda soruların kapsamı, anlaşılabilirliği ve ifade biçimi gözden geçirilmiş; gerekli düzenlemeler yapılarak forma son hali verilmiştir.

Kitap Merkezi İnceleme Formu: Araştırmada sınıflarda yer alan kitap merkezlerinin fiziksel ve içeriksel özelliklerini değerlendirmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kitap Merkezi İnceleme Formu” kullanılmıştır. Formun geliştirilmesinde okul öncesi eğitim programı (MEB, 2013) ve öğrenme merkezlerine ilişkin alanyazın temel alınmıştır. Bu kapsamda kitap merkezlerinin; sınıf içindeki konumu, çocukların erişilebilirliği, fiziksel düzeni, materyal çeşitliliği ve niteliği gibi özelliklerini değerlendirmeye yönelik maddeler oluşturulmuştur. Hazırlanan form, kapsam ve görünüş geçerliğini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimi alanında uzman üç akademisyenin görüşüne sunulmuş ve uzman geri bildirimleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak uygulanmaya hazır hale getirilmiştir.

Türkçe Etkinlik Planı İnceleme ve Uygulama Gözlem Formu: Araştırmada öğretmenlerin hazırladıkları Türkçe etkinlik planlarının ve sınıf içi uygulamalarının incelenmesi amacıyla “Türkçe Etkinlik Planı İnceleme ve Uygulama Gözlem Formu” kullanılmıştır.

Bu form, Türkçe etkinliklerinin; bütünleştirildiği etkinlik türü, kazanım ve göstergelere uygunluğu, kullanılan yöntem ve teknikler, materyal kullanımı, çocukların katılım düzeyi gibi boyutlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Formun geliştirilme sürecinde ilgili alanyazın incelenmiş ve okul öncesi eğitim programında yer alan kazanım ve göstergeler dikkate alınmıştır. Hazırlanan taslak form, kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla okul öncesi eğitimi alanında uzman üç akademisyen görüşüne sunulmuş; uzmanlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak forma son hali verilmiştir.

Verilerin Toplanması

Araştırma verileri, 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde Gaziantep il merkezinde bulunan bağımsız anaokullarında toplanmıştır. Veri toplama süreci, araştırmanın amacı doğrultusunda planlanmış ve çoklu veri kaynaklarından yararlanılarak yürütülmüştür.

Veri toplama süreci üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada araştırma kapsamına alınan okullar ziyaret edilerek sınıf ortamları incelenmiş ve sınıflarda bulunan kitap merkezleri yerinde gözlemlenmiştir. Bu süreçte Kitap Merkezi İnceleme Formu kullanılarak kitap merkezlerinin fiziksel özellikleri, erişilebilirliği ve materyal çeşitliliği değerlendirilmiştir.

İkinci aşamada, sınıf öğretmenleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde öğretmenlerin Türkçe etkinliklerine ilişkin görüşleri, uygulama süreçleri ve deneyimleri ele alınmıştır. Görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda yürütülmüş ve elde edilen veriler kayıt altına alınmıştır.

Üçüncü aşamada ise Türkçe Etkinlik Planı İnceleme ve Uygulama Gözlem Formu uygulanmıştır. Bu süreçte öğretmenlerin Türkçe etkinliklerine yönelik uygulamaları, kullandıkları yöntem ve teknikler ile etkinlik planları incelenmiştir. Ayrıca sınıf içi uygulamalar gözlemlenerek elde edilen bulgular desteklenmiştir. Veri toplama sürecinde görüşme, gözlem ve doküman inceleme tekniklerinin birlikte kullanılmasıyla araştırma kapsamındaki olgu çok yönlü olarak ele alınmış ve veri çeşitliliği sağlanmıştır.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada elde edilen veriler, nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi, verilerin sistematik bir şekilde incelenerek anlamlı kategoriler ve temalar altında toplanmasını sağlayan bir analiz yaklaşımıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Analiz süreci çok aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşamada, görüşme kayıtları, gözlem notları ve doküman incelemelerinden elde edilen veriler düzenlenmiş ve analiz için hazır hale getirilmiştir. Ardından veriler tekrar tekrar okunarak anlamlı ifadeler belirlenmiş ve bu ifadeler doğrultusunda açık kodlama yapılmıştır. İkinci aşamada, benzer özellikler gösteren kodlar bir araya getirilerek kategoriler oluşturulmuş, daha sonra bu kategoriler üst düzeyde anlamlı bütünler oluşturacak şekilde birleştirilerek temalar belirlenmiştir. Elde edilen temalar, araştırma soruları doğrultusunda yorumlanmıştır. Araştırmada bütünleşik çoklu durum çalışması deseni kullanıldığı için analiz sürecinde her bir durum (okul) öncelikle kendi içinde değerlendirilmiş, ardından durumlar arası karşılaştırmalar yapılarak ortak ve farklı yönler ortaya konulmuştur (Yin, 2018). Bu yaklaşım, elde edilen bulguların hem bağlamsal hem de karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Verilerin analizinde farklı veri kaynaklarından elde edilen bulgular birlikte ele alınarak veri çeşitliliği sağlanmıştır. Görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yoluyla elde edilen verilerin karşılaştırılması, bulguların tutarlılığını ve inandırıcılığını artırmıştır (Patton, 2015). Analiz sürecinde elde edilen bulguların daha açık ve anlaşılır bir şekilde sunulabilmesi amacıyla bazı veriler frekans ve yüzde değerleri ile desteklenmiştir. Ancak bu değerler istatistiksel bir çıkarım yapmak amacıyla değil, yalnızca verilerin betimlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmıştır.

Bulgular

Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgular, veri toplama araçları doğrultusunda üç ana başlık altında sunulmuştur:

- (1) Öğretmen Görüşme Formu bulguları,
- (2) Kitap Merkezi İnceleme Formu bulguları,
- (3) Türkçe Etkinlik Planı ve Gözlem Formu bulguları.

Öğretmen Görüşme Formuna İlişkin Bulgular

Öğretmen görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş; analiz sürecinde elde edilen veriler kodlar, kategoriler ve temalar şeklinde yapılandırılmıştır. Analiz sonucunda dört ana tema belirlenmiştir: (1) Türkçe etkinliklerinin uygulanma durumu, (2) Türkçe etkinliklerinin çocuk gelişimine katkısı, (3) kitap merkezi kullanımı ve (4) kitap merkezine ilişkin düzenleme ve güncelleme süreçleri. Bu temalara ilişkin kod ve kategoriler Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1.*Öğretmen Görüşlerine İlişkin Kod, Kategori ve Temalar*

Tema	Kategori	Kodlar
Türkçe etkinliklerinin uygulanma durumu	Uygulama sıklığı	Her gün, haftada 2, haftada 3
	Uygulama biçimi	Planlı, esnek
Türkçe etkinliklerinin katkısı	Dil gelişimi	Kelime dağarcığı, ifade becerisi
	Bilişsel gelişim	Düşünme, kavrama
	Sosyal-duygusal gelişim	İletişim, özgüven
Kitap merkezi kullanımı	Kullanım sıklığı	Haftada 1, haftada 2, her gün
	Kullanım amacı	Kitap okuma, inceleme
Kitap merkezinin düzenlenmesi	Güncelleme durumu	Ara sıra, gerektiğinde, hiç
	Düzenleme biçimi	Planlı, düzensiz

Tablo 1’de görüldüğü üzere öğretmen görüşleri dört temel tema altında toplanmıştır. Bu temalar incelendiğinde öğretmenlerin Türkçe etkinliklerini düzenli olarak uyguladıkları, ancak uygulama sıklığı ve biçiminde farklılıklar olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin %50’si Türkçe etkinliklerini her gün uyguladıklarını ifade ederken, diğer öğretmenler haftada iki ya da üç kez uyguladıklarını belirtmiştir. Bu durum, Türkçe etkinliklerinin eğitim sürecinde önemli bir yer tuttuğunu ancak uygulamada standart bir yaklaşımın olmadığını göstermektedir. Bu bulgu öğretmen ifadeleriyle de desteklenmektedir:

“Her gün Türkçe etkinliği yapıyoruz.” (Ö5)

“Planlı ama bazen değişebiliyor.” (Ö3)

Türkçe etkinliklerinin katkısına ilişkin bulgular incelendiğinde öğretmenlerin bu etkinlikleri en çok dil gelişimi ile ilişkilendirdiği görülmektedir. Bununla birlikte bilişsel ve sosyal-duygusal gelişime yönelik katkılar da vurgulanmıştır. Bu durum aşağıdaki öğretmen ifadelerinde açıkça görülmektedir:

“Kelime dağarcığını geliştiriyor.” (Ö7)

“Dil gelişimi, özgüven ve kendini ifade etmeyi destekliyor.” (Ö1)

Bu bulgu, öğretmenlerin Türkçe etkinliklerinin gelişimsel önemine ilişkin farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Kitap merkezi kullanımına ilişkin bulgular incelendiğinde öğretmenlerin bu merkezi düzenli ancak sınırlı düzeyde kullandıkları görülmektedir. Kullanım sıklığı öğretmenler arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca çocukların öğrenme merkezleri arasındaki tercihleri incelendiğinde dramatik oyun ve blok merkezlerinin ön plana çıktığı, kitap merkezinin ise daha az tercih edildiği belirlenmiştir. Bu durum kitap merkezlerinin çocuklar açısından yeterince çekici olmadığını düşündürmektedir. Kitap merkezlerinin güncellenmesine ilişkin bulgular incelendiğinde öğretmenlerin büyük bir kısmının bu süreci sistematik olarak yürütmediği görülmektedir. Güncelleme sıklığı çoğunlukla “gereklikçe” ya da “ara sıra” şeklinde ifade edilmiştir. Bu bulgu aşağıdaki öğretmen ifadesiyle de desteklenmektedir:

“Hemen hemen her gün kitap merkezini güncelliyorum.” (Ö1)

Ancak bu tür düzenli güncelleme yapan öğretmenlerin sayısının sınırlı olduğu görülmektedir.

Kitap Merkezi İnceleme Formuna İlişkin Bulgular

Kitap merkezlerinin değerlendirilmesinde, ilgili alanyazın ve okul öncesi eğitim programı doğrultusunda belirlenen ölçütler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda kitap merkezleri; fiziksel erişilebilirlik, sınıf içi konum ve yerleşim düzeni, ortamın sessizlik ve aydınlatma durumu, materyal çeşitliliği ve niteliği, destekleyici donanım (minder, oturma alanı vb.), etkileşimli ve alternatif materyallerin varlığı açısından incelenmiştir. Bu ölçütler doğrultusunda sınıf ortamlarında yer alan kitap merkezleri gözlemlenmiş ve elde edilen bulgular betimsel olarak analiz edilmiştir ve örnekler görsellerle sunulmuştur.

Şekil 2. Sınıf İçinde Düzenlenmiş Bir Kitap Merkezi Örnekleri

Şekil 2’de sunulan kitap merkezi örnekleri genel olarak değerlendirildiğinde, sınıfların tamamında kitap merkezinin bulunduğu görülmektedir. Ancak bu merkezlerin çocukların erişimine uygun şekilde düzenlenmediği dikkat çekmektedir. Nitekim elde edilen bulgulara göre kitap merkezlerinin yalnızca %37,5’i çocukların kolay ulaşabileceği bir konumda yer alırken, %62,5’inin erişim açısından sınırlı olduğu belirlenmiştir. Bu durum, kitap merkezlerinin çocuk merkezli bir yaklaşımla düzenlenmediğini göstermektedir. Görseller incelendiğinde de bazı kitap merkezlerinin yüksek raflarda veya sınıfın kenar bölgelerinde konumlandırıldığı, bu nedenle çocukların bağımsız erişimini zorlaştırdığı görülmektedir. Bu bulgu, kitap merkezlerinin var olmasına rağmen aktif kullanımını sınırlayan önemli bir yapısal sorun olarak değerlendirilmektedir.

Kitap merkezlerinin fiziksel ortam özellikleri incelendiğinde, büyük bir kısmının sessiz (%68,8) ve yeterli ışık alan (%87,5) ortamlarda bulunduğu belirlenmiştir. Bu durum fiziksel çevre açısından olumlu bir özellik olarak değerlendirilebilir. Ancak görsellerle birlikte değerlendirildiğinde, bu uygun fiziksel koşulların her zaman işlevselliğe yansımadağı görülmektedir. Özellikle kitap merkezlerinin %31,3’ünde çocukların oturup kitap inceleyebileceği bir alanın bulunmaması, bu alanların kullanımını sınırlayan önemli bir eksiklikler. Bununla birlikte kitap merkezlerinin yalnızca %12,5’inde minder/puf bulunması, çocukların bu alanlarda uzun süre vakit geçirmesini zorlaştıran bir diğer faktör olarak öne çıkmaktadır. Materyal özellikleri açısından elde edilen bulgular, kitap merkezlerinde belirli bir standart olduğunu ancak çeşitliliğin sınırlı kaldığını göstermektedir. Örneğin: çocuk dergisi yalnızca %31,3 oranında; şiir kitabı %12,5 oranında; dokunsal kitap %12,5 oranında; sesli kitap %25 oranında bulunmaktadır. Buna karşın hikâye kitaplarının tüm sınıflarda yer aldığı ve baskın materyal türü olduğu görülmektedir. Bu durum, kitap merkezlerinin içerik açısından tek boyutlu kaldığını ve çocukların farklı dil deneyimleriyle karşılaşma fırsatlarının sınırlı olduğunu göstermektedir.

Kitapların niteliği açısından bulgular daha olumlu bir tablo ortaya koymaktadır. Kitapların tamamının çocukların taşıyabileceği boyutta olduğu, kapak görsellerinin dikkat çekici olduğu ve içeriklerinin üyük ölçüde yaşa uygun olduğu (%93,8) belirlenmiştir. İncelemelerde az sayıda da olsa büyük yaş grubuna hitap eden, sayfa sayısı fazla, yazı içeriği yoğun olan kitaplara rastlanmıştır. Ayrıca kitapların büyük çoğunluğunun yazım hatası içermediği ve gerçek yaşamla ilişkili içeriklere sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, kitap seçiminde belirli bir pedagojik duyarlılığın bulunduğunu göstermektedir. Ancak bu olumlu özelliklerin, kitap merkezinin genel işlevselliğini tek başına yeterli kılmadığı anlaşılmaktadır.

Destekleyici materyaller açısından elde edilen bulgular, kitap merkezlerinin en zayıf yönlerinden birinin bu alan olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle: hikâye kartlarının %81,3 oranında bulunmaması, dokunsal materyallerin %87,5 oranında eksik olması, sesli ve işitsel materyallerin bulunmaması, farklı dillere ait kitapların hiç bulunmaması kitap merkezlerinin etkileşimli öğrenme ortamı olma özelliğini sınırlamaktadır. Buna karşın kukla kullanımının %75 oranında olması, dramatik destekleyici unsurların kısmen var olduğunu göstermektedir. Ancak bu materyallerin sistematik bir şekilde kullanılmadığı anlaşılmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, kitap merkezlerinin fiziksel olarak sınıflarda yer aldığı ancak erişilebilirlik, materyal çeşitliliği ve destekleyici donanım açısından önemli eksiklikler içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, kitap merkezlerinin yalnızca bir sınıf donanımı olarak var olduğunu, ancak

çocukların aktif katılımını destekleyen işlevsel öğrenme ortamları olarak yeterince kullanılmadığını göstermektedir.

Türkçe Etkinlik Planı ve Gözlem Formuna İlişkin Bulgular

Öğretmenler tarafından hazırlanan Türkçe etkinlik planları ve uygulamaları, etkinlik türü, öğretim süreci, materyal kullanımı ve dil gelişimine katkı boyutları açısından incelenmiştir. Bu kapsamda toplam 26 etkinlik planı değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur

Tablo 2.

Türkçe Etkinliklerinin Planlanması ve Uygulanmasına İlişkin Bulgular

Özellik	Evet (%)	Hayır (%)
Dikkat çekici giriş	40	60
Merkez kullanımı	46,2	53,8
Kazanım uygunluğu	80,8	19,2
Gelişim özelliklerine uygunluk	88	12
Materyal uygunluğu	92,3	7,7
Kelime öğretimi	52	48
Sözcük açıklama	50	50
Yaratıcılık	46,2	53,8
Farklı teknik kullanımı	36	64
Dil gelişimi desteği	68	32
Dinleme becerisi	72	28
Sözel ifade	68	32
Sözel olmayan ifade	38,5	61,5
Söz dizimi çeşitliliği	24	76
Erken okuryazarlık	19,2	80,8

Tablo 2 incelendiğinde Türkçe etkinliklerinin planlanması açısından genel olarak programla uyumlu bir yapı sergilediği görülmektedir. Nitekim etkinliklerin %80,8’inde kazanım ve göstergelerin uygun şekilde seçildiği belirlenmiştir. Ayrıca etkinliklerin %88’inde çocukların gelişim özelliklerinin dikkate alınması, öğretmenlerin planlama sürecinde pedagojik ölçütlere dikkat ettiğini göstermektedir.

Bununla birlikte uygulama süreci incelendiğinde önemli sınırlılıklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle etkinliklerin yalnızca %40’ının dikkat çekici bir girişle başlaması, öğretmenlerin etkinliğin başlangıç aşamasında çocukların ilgisini çekme konusunda yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu durum, öğretim sürecinin niteliğini doğrudan etkileyen önemli bir bulgu olarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde öğrenme merkezlerinin etkinlik sürecine entegrasyonunun da sınırlı olduğu görülmektedir. Etkinliklerin %53,8’inde öğrenme merkezlerinin kullanılmaması, sınıf ortamlarının öğretim sürecine yeterince dahil edilmediğini göstermektedir. Ancak bazı öğretmenlerin (Ö3, Ö4, Ö6 ve Ö7) kitap ve sanat merkezlerini etkinliklere dahil ettiği belirlenmiştir.

Etkinliklerde materyal kullanımı açısından oldukça olumlu bir tablo görülmektedir. Etkinliklerin %92,3’ünde materyallerin etkinliğe uygun seçildiği ve %92’sinde çocukların kullanımına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin materyal seçimi konusunda yeterli farkındalığa sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşın dil gelişiminin önemli bir boyutu olan kelime öğretimi açısından sınırlılıklar dikkat çekmektedir. Etkinliklerin yalnızca %52’sinde kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik sözcüklerin seçildiği ve öğretmenlerin sadece %50 oranında bu sözcüklerin anlamını açıkladığı görülmektedir. Bazı etkinliklerde (Ö5, Ö8, Ö9) sözcüklerin anlamlarının çocuklara yeterince açıklanmadığı görülmüştür.

Etkinliklerin niteliği incelendiğinde yaratıcılık (%46,2) düzeylerinin düşük olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca öğretmenlerin yalnızca %36 oranında farklı öğretim teknikleri kullanması, etkinliklerin büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle yürütüldüğünü göstermektedir. Bu durum, öğretim

sürecinin sınırlı bir yapıya sahip olduğunu ve çocukların aktif katılımını destekleyen yöntemlerin yeterince kullanılmadığını ortaya koymaktadır. Dil gelişimine yönelik katkılar incelendiğinde etkinliklerin %68'inin dil gelişimini, %72'sinin ise dinleme becerisini desteklediği görülmektedir. Ayrıca etkinliklerin %68'inde çocukların kendilerini sözel olarak ifade etmelerine fırsat tanındığı belirlenmiştir. Buna karşın sözel olmayan ifade becerilerine (%38,5) ve farklı söz dizimsel yapılara (%24) sınırlı düzeyde yer verilmesi, dil gelişiminin çok boyutlu desteklenmediğini göstermektedir. Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri erken okuryazarlık becerilerine ilişkindir. Etkinliklerin yalnızca %19,2'sinde erken okuryazarlık becerilerine yer verildiği belirlenmiştir. Bu durum, Türkçe etkinliklerinin önemli bir bileşeni olan erken okuryazarlık boyutunun büyük ölçüde ihmal edildiğini göstermektedir. Bu bağlamda yalnızca Ö2, Ö3 ve Ö5 kodlu öğretmenlerin etkinliklerinde erken okuryazarlık uygulamalarına yer verdiği belirlenmiştir. Etkinliklerin değerlendirme boyutu incelendiğinde ise daha olumlu bir tablo ortaya çıkmaktadır. Değerlendirme sorularının %96,2'sinin etkinliğe uygun olduğu, %73,1'inin açık uçlu olduğu ve %88,5'inin çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat tanındığı görülmektedir.

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerine ilişkin görüşleri, sınıf içi uygulamaları ve kitap merkezlerinin mevcut durumu bütüncül bir yaklaşımla incelenmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin Türkçe etkinliklerini düzenli olarak uyguladıklarını, ancak bu etkinliklerin niteliği, çeşitliliği ve öğrenme ortamlarıyla bütünleşmesi açısından önemli sınırlılıklar bulunduğunu göstermektedir.

Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin büyük bir kısmı Türkçe etkinliklerini düzenli olarak uygulamakta ve bu etkinliklerin özellikle çocukların dil gelişimine katkı sağladığını vurgulamaktadır. Bu bulgu, erken çocukluk döneminde dil gelişiminin öğretmen rehberliğinde desteklenmesinin önemini vurgulayan çalışmalarla paralellik göstermektedir. Nitekim Lev Vygotsky'nin sosyokültürel kuramı, dilin bilişsel gelişimin temel aracı olduğunu ortaya koyarken, güncel araştırmalar da öğretmen-çocuk etkileşiminin niteliğinin dil gelişimi üzerinde belirleyici olduğunu göstermektedir (Rowe, 2012; Wasik ve Hindman, 2020; Zöggeler-Burkhardt vd. 2023).

Bununla birlikte araştırmada öğretmenlerin Türkçe etkinliklerini çoğunlukla hikâye anlatma, kitap okuma ve sohbet gibi geleneksel yöntemlerle yürüttükleri belirlenmiştir. Bu durum, etkinliklerin çeşitlilik ve yaratıcılık açısından sınırlı kaldığını göstermektedir. Benzer şekilde güncel araştırmalar, erken çocukluk eğitiminde dil etkinliklerinin yalnızca kitap okuma ile sınırlı kalmaması gerektiğini, drama, etkileşimli anlatım ve çocuk merkezli uygulamaların dil gelişimini daha güçlü desteklediğini ortaya koymaktadır (Dowdall vd., 2020).

Araştırmanın önemli bulgularından biri, çocukların en çok dramatik oyun ve blok merkezlerinde vakit geçirmelerine rağmen kitap merkezinde geçirilen sürenin oldukça sınırlı olmasıdır. Bu durum, kitap merkezlerinin çocuklar açısından yeterince çekici veya işlevsel olmadığını düşündürmektedir. Nitekim araştırmada yalnızca dört öğretmenin çocukların en çok kitap merkezinde vakit geçirdiğini belirtmesi, kitap merkezlerinin kullanımının sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgu, çocukların aktif katılımını destekleyen öğrenme ortamlarının önemini vurgulayan çalışmalarla ilişkilidir. Güncel literatürde, çocukların tercih ettikleri öğrenme merkezlerinin onların gelişimsel ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkili olduğu ve öğrenme ortamlarının çocuk merkezli olarak düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir (Hirsh-Pasek vd., 2015).

Kitap merkezlerinin fiziksel özelliklerine ilişkin bulgular, birçok sınıfta bu merkezlerin çocukların kolay erişebileceği şekilde düzenlenmediğini göstermektedir. Bu durum, kitap merkezlerinin işlevselliğini doğrudan etkileyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde Altun (2018) tarafından yapılan çalışmada da kitap merkezlerinin çocukların rahat ulaşabileceği, sessiz ve uygun fiziksel koşullara sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Güncel araştırmalar da fiziksel öğrenme

ortamlarının niteliğinin çocukların öğrenme motivasyonu ve katılımı üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır (OECD, 2021).

Araştırmada kitap merkezlerinde materyal çeşitliliğinin sınırlı olduğu ve ağırlıklı olarak hikâye kitaplarına yer verildiği belirlenmiştir. Oysa erken çocukluk döneminde farklı türde kitapların (şiir, etkileşimli kitaplar, sessiz kitaplar, broşür vb.) kullanılması çocukların dil ve bilişsel gelişimini çok yönlü olarak desteklemektedir. Bu durum, kitap merkezlerinin yalnızca kitap bulundurulduğu alanlar olmaktan çıkarılıp zengin öğrenme ortamlarına dönüştürülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Mol ve Bus, 2011).

Türkçe etkinliklerinin uygulanmasına ilişkin bulgular, öğretmenlerin kazanım ve göstergeleri dikkate aldıklarını ancak uygulama sürecinde erken okuryazarlık becerilerine yeterince yer vermediklerini göstermektedir. Bu bulgu, erken okuryazarlık becerilerinin okul öncesi dönemde desteklenmesinin önemini vurgulayan güncel çalışmalarla çelişmektedir. Nitekim erken okuryazarlık becerilerinin okul öncesi dönemde desteklenmesi, çocukların ilerleyen yıllardaki akademik başarılarının önemli bir yordayıcısıdır (Justice vd., 2009).

Ayrıca araştırmada Türkçe etkinlikleri ile öğrenme merkezleri arasında yeterli düzeyde bir bütünleşme olmadığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrenme merkezlerini etkinliklerin bir parçası olarak sistematik biçimde kullanmadıkları görülmektedir. Bu durum, öğrenme ortamlarının pedagojik amaçlarla bütünleştirilmesi gerektiğini vurgulayan güncel yaklaşımlarla örtüşmemektedir (Ramazan vd., 2018).

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe etkinliklerine ilişkin görüşlerini, sınıf içi uygulamalarını ve kitap merkezlerinin mevcut durumunu bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, erken çocukluk eğitiminde dil gelişimini destekleyen uygulamaların niteliğine dair önemli bulgular ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin Türkçe etkinliklerinin önemine ilişkin farkındalıklarının yüksek olduğunu ve bu etkinlikleri düzenli olarak uyguladıklarını göstermektedir. Bununla birlikte, etkinliklerin uygulama sürecinde çoğunlukla geleneksel yöntemlere dayandığı, öğretim tekniklerinin çeşitliliğinin sınırlı olduğu ve çocukların aktif katılımını destekleyen uygulamaların yeterince yaygın olmadığı belirlenmiştir.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu, çocukların öğrenme merkezleri arasında en çok dramatik oyun ve blok merkezlerini tercih etmelerine karşın kitap merkezlerinde geçirilen sürenin oldukça sınırlı olmasıdır. Bu durum, kitap merkezlerinin çocuklar açısından yeterince çekici, erişilebilir ve işlevsel şekilde düzenlenmediğini düşündürmektedir. Nitekim kitap merkezlerinin fiziksel özellikleri incelendiğinde, bazı sınıflarda bu alanların çocukların kolay ulaşamayacağı şekilde konumlandırıldığı, oturma alanı ve materyal çeşitliliği açısından eksiklikler bulunduğu görülmüştür. Bu bulgular, öğrenme ortamlarının çocuk merkezli olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bunun yanı sıra, Türkçe etkinlikleri ile kitap merkezi kullanımı arasında güçlü bir bütünleşmenin olmadığı, bu iki önemli bileşenin çoğunlukla birbirinden bağımsız yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Oysa erken çocukluk eğitiminde öğrenme ortamları ile etkinliklerin bütünleşik bir şekilde planlanması, çocukların dil gelişimi ve öğrenme süreçleri açısından kritik öneme sahiptir. Araştırma ayrıca öğretmenlerin etkinlik planlarında kazanım ve göstergelere yer verdiklerini, ancak erken okuryazarlık becerilerine yeterince odaklanmadıklarını ortaya koymuştur. Bu durum, erken okuryazarlık becerilerinin sistematik olarak desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma bulguları okul öncesi eğitimde Türkçe etkinliklerinin uygulanma niteliğinin artırılması, kitap merkezlerinin daha işlevsel hale getirilmesi ve öğrenme ortamları ile etkinliklerin daha güçlü bir şekilde bütünleştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yönüyle çalışma, hem öğretmen uygulamalarına hem de erken çocukluk eğitimine yönelik program geliştirme çalışmalarına önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca araştırma, öğretmen görüşleri, gözlem ve doküman incelemelerini birlikte ele alması bakımından alanyazındaki benzer çalışmalardan ayrışmakta ve çok boyutlu bir değerlendirme sunmaktadır.

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, erken çocukluk eğitiminde Türkçe etkinliklerinin niteliğini artırmak ve kitap merkezlerinin daha işlevsel hale getirilmesini desteklemek amacıyla araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik öneriler şu şekildedir:

Bu araştırmada öğretmen görüşleri, sınıf içi gözlemler ve doküman incelemeleri birlikte ele alınarak çok boyutlu bir değerlendirme yapılmıştır. Ancak elde edilen bulgular, Türkçe etkinliklerinin uygulama niteliği ile öğrenme ortamları arasındaki ilişkinin daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Bu doğrultuda gelecekte yapılacak araştırmalarda, Türkçe etkinliklerinin farklı öğretim teknikleri ile nasıl zenginleştirilebileceği deneysel veya yarı deneysel desenlerle incelenebilir.

Ayrıca çocukların öğrenme merkezleri arasındaki tercihleri dikkate alındığında, kitap merkezlerinin neden daha az tercih edildiğini ortaya koymaya yönelik çocuk görüşlerine dayalı araştırmalar yapılabilir. Bu tür çalışmalar, öğrenme ortamlarının çocuk merkezli olarak yeniden düzenlenmesine katkı sağlayacaktır.

Bu araştırma benzer sosyoekonomik düzeye sahip okullarda yürütülmüştür. Bu nedenle farklı sosyoekonomik düzeylerde ve farklı coğrafi bölgelerde gerçekleştirilecek çalışmalar, bulguların genellenebilirliğini artıracak ve konuya ilişkin daha kapsamlı bir bakış açısı sunacaktır.

Teşekkür

Yazarlar, bu araştırmaya katılarak veri toplama sürecine katkı sağlayan okul öncesi öğretmenlerine teşekkür eder.

Finansman Beyanı

Bu çalışma, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülmüştür. Bunun dışında herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

Etik Kurul Onayı ve Bilgilendirilmiş Onam

Bu çalışma, Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak yürütülmüş ve ilgili etik kurul tarafından onaylanmıştır (E-97105791-050.01.01-16158). Araştırmaya katılan tüm öğretmenlerden bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Veri Kullanılabilirliği Beyanı

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, gizlilik ve etik kısıtlamalar nedeniyle makul bir talep doğrultusunda sorumlu yazardan temin edilebilir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazarlar, bu çalışmanın yayımlanmasına ilişkin herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Yazar Katkı Beyanı

Tüm yazarlar çalışmanın tasarımına, veri toplama sürecine, analizine ve bulguların yorumlanmasına katkı sağlamıştır. Tüm yazarlar makalenin son hâlini gözden geçirmiş ve onaylamıştır.

Kaynakça

- Altun, D. (2018). Okul öncesi sınıflarında bulunan kitap merkezlerinin incelenmesi. *I. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK) Bildiri Kitabı* (s.205–214). Balıkesir, Türkiye.
- Demirci, F. G., & Şıvgın, N. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezlerine ilişkin görüşleri. *Turkish Studies*, 12(18), 221–240. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12092>
- Dickinson, D. K., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2010). Speaking out for language: Why language is central to reading development. *Educational Researcher*, 39(4), 305–310. <https://doi.org/10.3102/0013189X10370204>
- Dowdall, N., Melendez-Torres, G. J., Murray, L., Gardner, F., Hartford, L., & Cooper, P. J. (2020). Shared picture book reading interventions for child language development: A systematic review and meta-analysis. *Child Development*, 91(2), e383–e399. <https://doi.org/10.1111/cdev.13225>
- Güneyli, A., & Alışkan, E. E. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin Türkçe dil etkinliklerine ilişkin görüşleri: Lefkoşa örneği. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 4(3), 348–371. <https://doi.org/10.16916/aded.18285>
- Hirsh-Pasek, K., Adamson, L. B., Bakeman, R., Owen, M. T., Golinkoff, R. M., Pace, A., Yust, P. K. S., & Suma, K. (2015). The contribution of early communication quality to low-income children's language success. *Psychological Science*, 26(7), 1071–1083. <https://doi.org/10.1177/0956797615581493>
- Justice, L. M., Kaderavek, J. N., Fan, X., Sofka, A., & Hunt, A. (2009). Accelerating preschoolers' early literacy development. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 40(1), 67–85. [https://doi.org/10.1044/0161-1461\(2008/07-0098\)](https://doi.org/10.1044/0161-1461(2008/07-0098))
- Karabay, Ş. O., Aşı, D. Ş., & Atan, S. (2016). Okul öncesi sınıflarındaki kitap merkezlerinin çeşitli özelliklerinin incelenmesi. *Türk Kütüphaneciliği*, 30(3), 415–433.
- MEB. (2013). *Okul öncesi eğitim programı*. <https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf>
- Mol, S. E., & Bus, A. G. (2011). To read or not to read: A meta-analysis of print exposure from infancy to early adulthood. *Psychological Bulletin*, 137(2), 267–296. <https://doi.org/10.1037/a0021890>
- OECD. (2021). *Starting strong VI: Supporting meaningful interactions in early childhood education and care*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f47a06ae-en>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.
- Ramazan, O., Çiftçi, H. A., & Tezel, M. (2018). Öğrenme merkezlerinin incelenmesi. *Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi*, 2(2), 213–233. <https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182258>
- Rowe, M. L. (2012). A longitudinal investigation of the role of quantity and quality of child-directed speech in vocabulary development. *Child Development*, 83(5), 1762–1774. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2012.01805.x>
- Şimşek, E. E., & Şimşek, B. (2020). Türkçe etkinlikleri üzerine öğretmen görüşleri. *Turkish Studies*, 15(3), 2085–2100. <https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.42155>
- Tarkoçin, S., & Kadan, B. B. G. (2017). Kitap merkezleri üzerine öğretmen görüşleri. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 12(12), 143–155.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wasik, B. A., & Hindman, A. H. (2020). Vocabulary development and early learning. *Early Childhood Research Quarterly*, 50, 101–113. <https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2018.11.001>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9. baskı). Seçkin.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.
- Zöggeler-Burkhardt, L., Embacher, E. M., & Smidt, W. (2023). Social relationships, interactions and learning in early childhood—theoretical approaches, empirical findings and challenges. *Early Child Development and Care*, 193(11–12), 1199–1203. <https://doi.org/10.1080/03004430.2023.2260976>